

Ilda

Tokio y la eterna permanencia de la Revolución de Octubre

por **David Pavón-Cuéllar**

Tenemos el consuelo de mirar nuestra historia. La historia de Japón demuestra que su progreso en el pasado siempre se hizo mediante revoluciones. La próxima revolución habrá de ser la revolución proletaria.

Sen Katayama, El movimiento obrero en Japón, 1918

crise e crítica
volumen I número I

Resumen

Se parte de una concepción de la Guerra Civil Rusa (1917-1923) como continuación simbólica y no sólo como efecto real de la Revolución de Octubre. Se ilustra esta concepción con un texto de 1919 en el que Sen Katayama interpreta la intervención militar de Japón en Siberia. Las ideas expuestas por Katayama, particularmente su noción de una lucha entre la verdad revolucionaria y el rumor contrarrevolucionario, permiten respaldar la tesis de la eterna permanencia de la Revolución de Octubre. Se vislumbra tal permanencia en lo mismo que parece contradecirla, en el exitoso despliegue del capitalismo en las calles de Tokio, en el que se cree percibir una reacción contra el impulso revolucionario en la que subsiste el mismo impulso por una causalidad inmanente. Aunque se reconozca el carácter delirante de esta percepción, también se le atribuye un carácter de verdad por el que revelaría lo que no podría conocerse de otro modo. La revelación de la verdad revolucionaria, que se abriría paso con el delirio a través del rumor contrarrevolucionario, formaría parte de la misma revolución entendida como revelación resolutoria de las contradicciones del capitalismo. Al desarrollar este argumento, el artículo recurre frecuentemente a la perspectiva psicoanalítica lacaniana y se ve conducido a la discusión de temas tan diversos como los rasgos actuales de la sociedad japonesa de consumo y de trabajo, la relación entre la ética budista y el espíritu del capitalismo, la posibilidad de formalización y objetivación tecnológica de la ética, la contradicción entre las nociones de la revolución como círculo cerrado estalinista y como espiral abierta leninista, la teoría de la revolución permanente en Marx y Engels, y la cuestión de la subjetividad y la práctica en un materialismo histórico diferenciado con respecto al materialismo contemplativo.

Palabras clave: Japón, revolución, capitalismo, comunismo, verdad.

¿Lo real de la revolución?

Sabemos que la Revolución de Octubre desencadenó la cruenta y prolongada Guerra Civil Rusa, en la cual, entre 1917 y 1923, murieron unos diez millones de personas, un tercio de ellas en combate y los otros dos tercios como consecuencia de la represión, el hambre y las epidemias. Con semejante saldo sangriento que frecuentemente desaparece a la sombra del grandioso acontecimiento revolucionario, el conflicto armado puede concebirse como lo real de la revolución, como su precio inconmensurable, como su aspecto radicalmente injustificable que se desliza entre los hilos de cualquier trama interpretativa y que no se deja simbolizar de ningún modo. Tal concepción, quizás justa y correcta en sí misma, les ha servido a ciertos historiadores para deslegitimar y des-simbolizar la Revolución de Octubre, para negar su verdad intrínseca, para vaciarla de su contenido y mostrarla como el inaceptable pretexto de la carnicería, como la máscara luminosa de un rostro sombrío, como algo que no es lo realmente importante, que no tiene su verdad en sí mismo y que sólo resulta significativo en apariencia, pero que es absurdo y siniestro en el fondo.¹

En contraste con la estrategia de los revisores y detractores del acontecimiento revolucionario, sus defensores han optado a veces por concentrarse en la toma del Palacio de Invierno y en los demás sucesos de 1917, olvidando lo que ocurrió después, como si ya no se tratara de la Revolución de Octubre propiamente dicha, en tanto que acontecimiento simbólico interpretable y justificable, sino de sus efectos en lo real in-interpretable e injustificable.² Es así como se ha terminado regresando a la misma concepción de la Guerra Civil Rusa como lo real de la revolución. Y aunque ya no se incurra en el craso error de ignorar el acontecimiento simbólico, recusando todo el sentido y la verdad intrínseca de la Revolución de Octubre, ahora se cae en un error menos evidente, pero quizás más grave: el de mutilar el mismo acontecimiento, relegándolo al instante de 1917, negando su continuación en 1918 y en los años posteriores, rehuyendo lo que aquí llamo su “eterna permanencia”, desconociendo su continuidad simbólica en el tiempo y en sus fases históricas sucesivas, incluso en la inmediatamente posterior a la toma de poder por los bolcheviques, es decir, la Guerra Civil Rusa.

Más que *lo real de la revolución*, la Guerra Civil Rusa es *un sector de la trama simbólica del acontecimiento revolucionario: un sector particularmente desgarrado en el que se deja ver algo de lo real de la revolución*. Esto que se deja ver es inocultable, pero no es todo. Además de los diez millones de cadáveres y de todo lo demás que no puede ni tan siquiera expresarse, tenemos también aquello que produjo lo inexpresable y que fue convirtiendo a los cuerpos vivos en despojos inanimados. Tenemos, en efecto, la trama simbólica del acontecimiento, es decir, la intrincada historia de la Guerra Civil Rusa, en la cual, desde 1917 hasta 1923, el recién constituido gobierno bolchevique y su Ejército Rojo lucharon por todos los medios, con palabras y argumentos y no sólo con balas y bayonetas, contra un Movimiento Blanco en el que se unieron militares del ejército zarista, conservadores, liberales partidarios de la monarquía y socialistas opuestos al bolchevismo, así como algunos ejércitos extranjeros, entre ellos el del Imperio Japonés.

Sen Katayama, el rumor y la verdad

Criticando la intervención contrarrevolucionaria de Japón en Rusia, el comunista nipón Sen Katayama escribió en 1919 un pequeño artículo en el que se deja ver claramente, como en otros innumerables textos de aquellos mismos años, que la Guerra Civil Rusa no sólo era lo real de la Revolución de Octubre, sino que era también ella misma la Revolución de Octubre como tal, es decir, como un acontecimiento en cuya trama simbólica se engarzaban luchas entre clases, intereses, ideales, razones y muchas cosas más. El propio Katayama, delegado oficial del Comintern y futuro fundador del Partido Comunista Japonés, participó activamente en estas luchas con todo el vigor de su pensamiento. En su artículo de 1919, por ejemplo, denunció que el “pueblo ruso” al que el Imperio Japonés pretendía proteger no era en realidad más que la “burguesía rusa” que trataba de “vender Rusia a los capitalistas extranjeros”.³ Los vendedores y los compradores, los burgueses rusos y los capitalistas japoneses, lógicamente coincidían en la misma trinchera de lucha de clases, en el mismo bloque reaccionario del conflicto revolucionario, cuando Japón intervenía militarmente en Siberia precisamente para proteger de la amenaza bolchevique su lucrativo comercio con Vladivostok y con las demás ciudades asiáticas de Rusia.

La intervención japonesa en Siberia no era, pues, un efecto real de la Revolución de Octubre, sino un acto en la trama simbólica de tal revolución: un acto contrarrevolucionario en el que se continuaba tal revolución en el contrataque mismo contra ella. Conviene enfatizar que este contrataque, al igual que el presupuesto ataque revolucionario al que respondía, no sólo se hacía con la fuerza de las armas, sino también con el eficaz poder simbólico de las palabras y de las ideas. Refiriéndose específicamente a la eficacia de rumores como el de la pretendida protección del pueblo ruso por el Imperio Japonés, Katayama citaba un proverbio chino, “la boca del público derrite el metal”, y le oponía otro proverbio nipón: “la verdad es el vencedor final”.⁴ Vemos bien aquí, en este pasaje, que la Revolución de Octubre se despliega en una temporalidad en la que se *derrite el metal* y en la que todavía no hay un *vencedor final* hacia 1919. Mientras Katayama escribe, en plena Guerra Civil Rusa, aún continúa esa lucha entre el rumor y la verdad en la que apreciamos todo lo que está en juego en la trama simbólica revolucionaria.

Lejos de confinarse al espacio geográfico ruso y al año de 1917, la Revolución de Octubre, tal como queda sobreentendida en el texto de Katayama, es una lucha de clases que se demora en el tiempo, que tiene carácter mundial y que se desdobra también en un terreno de la opinión en el que reaparece como lucha entre la verdad revolucionaria y el rumor contrarrevolucionario. Esta lucha ideológica prolonga el proceso revolucionario y sólo puede llegar a terminar cuando la verdad haya triunfado sobre el rumor. Llegaríamos entonces finalmente a *una* victoria de la revolución que bien podríamos interpretar hipotéticamente como *la* victoria de la revolución. ¿Y cuándo habrá de ocurrir esta victoria? Quizás juzguemos a Katayama demasiado ingenuo y optimista cuando escribe “pronto”.⁵ ¿Pero qué significa *pronto* exactamente? La significación del *pronto* sólo podría precisarse al indicar la escala de proporciones temporales en la que se está determinando la prontitud, lo que no se hace en el texto de Katayama, dejando la significación del *pronto* a la libre interpretación de sus lectores.

Un siglo después de que haya estallado la Revolución de Octubre, los nuevos lectores de Katayama disponen de suficientes evidencias históricas presentes y pasadas que les permiten considerar,

por un lado, que la verdad no ha triunfado aún sobre el rumor, y, por otro lado, que si debía triunfar pronto, entonces la prontitud se está midiendo en una escala, no de meses ni de años, sino de siglos o milenios, o más bien, como aquí lo pensamos, de lapsos lógicos intemporales en los que sólo hay cabida para la eternidad. En cualquier caso, concediendo que la victoria de la verdad marca el final del proceso revolucionario, puede concluirse, contradiciendo el sentido común, que el proceso revolucionario no ha terminado todavía, no ha quedado atrás, ni siquiera en esos lugares que más lejos parecen estar de la Revolución de Octubre, como es el caso de aquel Tokio en el que vivió alguna vez Katayama y en el que ahora intento pensar en la Revolución de Octubre.

Capitalistas por naturaleza

Todo en Tokio parece haber dejado atrás la Revolución de Octubre. ¿Acaso no hay que presuponer la derrota de esta revolución para entender las nuevas expresiones japonesas del rumor al que se refería Katayama? Estoy pensando, por ejemplo, en las ráfagas de mensajes triunfales del capital que nos atacan por todos los flancos en la capital del Japón. Es como si los innumerables anuncios luminosos, ilegibles para quienes no leemos el japonés, proclamaran al unísono el triunfo del capitalismo y el fracaso de aquello por lo que lucharon Katayama y los bolcheviques. El mismo fracaso parece conmemorarse con los monumentales centros comerciales de Ikebukuro, con los rascacielos erigidos como altos obeliscos en Shiodome y con los amplios contingentes de trabajadores disciplinados y de jubilosos consumidores que desfilan ordenadamente por las calles de Shinjuku y Shibuya.

Ya sean reales o sólo aparentes, las míticas pasiones japonesas por el trabajo y el consumo, por la industria y el comercio, por la tecnología y la publicidad, por la eficiencia y la rentabilidad, nos ofrecen la imagen de un ser humano predestinado al capital, predispuerto a ser explotado, naturalmente disciplinable y manipulable, constitutivamente adaptado al sistema capitalista y refractario a la revolución comunista. De manera correlativa, el capitalismo y su cultura de consumo y de trabajo se nos presentan, aquí en la sociedad japonesa, como la evolucionada realización en acto de las potencialidades inherentes a la naturaleza hu-

mana del animal político. Uno termina preguntándose, ante la desenvuelta perfección de lo que se ha elaborado en Japón, si el hombre nuevo no será el cortés y eficiente oficinista que despliega su gris genialidad ante una computadora en un edificio de Marinouchi.

¿Y si el japonés exitoso, el más perfecto consumidor y trabajador, fuera la evidencia viviente de que somos realmente y por naturaleza, de modo innato e instintivo, lo que el capitalismo pretende que somos? Quizás haya que rendirse a esta evidencia: la evidencia de que somos piezas del sistema. Es algo que fácilmente podría colegirse de todo lo que uno puede ver en Tokio.

¿Y el sujeto?

Todo en Tokio se ve tan bien ordenado, coordinado, ajustado y ritmado como un engranaje de reloj. Las únicas revoluciones que aquí presentan viabilidad son las que deben ejecutarse puntualmente por minuto, por día, por año: movimientos giratorios de los engranes y las manecillas, de las ruedas y los motores, de la circulación financiera y los ciclos económicos, de las rutinas y los horarios, de las reverencias y las obligaciones laborales, del tren circular Yamanote que da vueltas y más vueltas alrededor del centro de la ciudad.

La sociedad japonesa funciona tan bien que nos da la impresión de ser un mecanismo exclusivamente objetivo, es decir, totalmente automatizado, computarizado, robotizado. No parece haber lugar aquí para el sujeto. ¿En dónde podría esconderse el sujeto cuando todo se encuentra en su lugar?

Al menos en apariencia, todo está en su lugar en Tokio: todo está perfectamente bien arreglado. Además, todo tiene un aspecto demasiado limpio, desinfectado y esterilizado, como si no hubiera ningún residuo vivo, nada orgánico fuera del sistema. La vida parece haberse convertido totalmente, sin resto alguno, en fuerza de trabajo y de consumo del sistema.

No hay verdaderamente ningún indicio que nos haga pensar en algo que se esté reprimiendo y que amenace con retornar de modo sintomático para desordenarlo todo. ¿Qué podría irrumpir a través de un estallido revolucionario? Ni siquiera se perciben fugas de pulsiones o desperdicios de lo real. ¡Todo huele tan bien en Japón! Es como si

todo se utilizara, como si nada se gozara, como si nada obstruyera el flujo de la existencia.

Ética budista y espíritu del capitalismo

La sociedad japonesa no muestra nada que justifique el movimiento revolucionario: ni obstáculos invencibles que deban superarse, ni estructuras indoblegables que deban desmontarse, ni contradicciones insolubles que deban resolverse. Nada en Tokio parece estorbar el paso de la historia. ¿Para qué una revolución cuando todo avanza, mejora y se transforma de modo tan rápido, ágil, expedito y desembarazado, sin trabas ni dificultades? No hay ni siquiera puntos visibles de fricción y mucho menos evidencias de golpes o colisiones que puedan llegar a desencadenar una revolución.

¿Cómo amarrar una trama revolucionaria cuando todo apenas roza y se desliza? El contacto es aquí tan escaso como es íntimo e invasivo en India. La diferencia resulta notable, casi traumática, para quien se desplaza, como yo, de un país al otro. Al llegar a Tokio, la materialidad corporal y orgánica se vela y se calla, se despeja y se purifica, se agiliza y se aligera, se eleva y termina esfumándose. Japón aparece como la neutralización de todo lo que es la India.

Quizás la transición del hinduismo al budismo, a *este* budismo, haya sido también una depuración de lo simbólico, una desinfección de la cultura humana, una planificación rigurosa de la sexualidad, una formalización ética más consistente que la de Kant. Y todo esto pudo haber sido lo que preparó el terreno para la exitosa implantación del capitalismo en Japón. El caso es que el capital encontró aquí, en un país budista, como en ciertos países de tradición calvinista, un terreno fértil, propicio, espiritualmente desbrozado, aplanado y consolidado.

Uno se pone a leer el Dhammapada y no tarda en convencerse de que la de-subjetivación promovida por el budismo favoreció la inserción en el capitalismo. El capital se encarna y se anima de la mejor manera en quien se ha entrenado para dominarse, controlarse y disciplinarse, desprendiéndose del mundo y de su cuerpo. La ética budista puede ponerse así al servicio del espíritu del capitalismo.⁶ El capital requiere del más acertado y efectivo de los cálculos: el cálculo impasible, frío y distante de quien sabe meditar.

Formalización y objetivación tecnológica de la ética

La meditación alcanza el nivel más alto, el más etéreo, en el mundo exterior de la tecnología en la que el sujeto consigue liberarse totalmente de cualquier distracción mundana o corporal. Nada material puede perturbar al joven japonés que se mantiene absorto con sus audífonos y con sus ojos clavados en el vacío de la pantalla de un teléfono móvil. Es quizás el perfecto idealista del siglo XXI. Es la fiel imagen de un buda contemporáneo. Su concentración es absoluta, pero no está mezquinamente focalizada en su persona, sino suspendida en la exterioridad tecnológica.

Es también sólo exteriormente, a través de la misma tecnología, como puede obedecerse una ética puramente formal como la del imperativo categórico. Al someter su comportamiento al último dispositivo electrónico, el sujeto actúa efectivamente de tal modo que la máxima de su acción puede tornarse ley de una universalidad global. ¿O acaso no es verdad que todos en todos lados tienen que regular tecnológicamente su acción para que el mundo tecnológicamente globalizado pueda seguir funcionando a través de la acción humana? La razón práctica, la razón pura del sujeto, se torna puramente objetiva en los avances tecnológicos de los que Japón es punta de lanza. La voluntad humana se despliega en el mundo sin volverse heterónoma.

La mayor autonomía reina en cada movimiento automático. Las máquinas son los hombres liberados. Llegamos así a una verdadera liberación y ni siquiera hubo necesidad alguna de una historia ni de una revolución en las relaciones de producción. Bastó la evolución de la tecnología, el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso de las cosas.

Fueron las cosas las que ganaron lo que nosotros únicamente sabemos perder. Nuestra libertad sólo puede ser ejercida por nuestras exteriorizaciones tecnológicas. Ellas deciden lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Ellas pueden ocuparse de los fines y de las formas. Nosotros debemos asegurar los medios y encontrar un contenido para las formas. Terminamos haciendo para las cosas, como esclavos, lo que ellas, como amos, hacen libremente a través de nosotros. Fue algo que ya pronosticó el joven Marx.⁷

Fiesta de las cosas

Marx tuvo siempre claro que el triunfo del capitalismo era una victoria de las cosas sobre las personas, del capital sobre el trabajo, de lo muerto sobre lo vivo. Esta victoria es la que uno siente que se festeja en Tokio. La ciudad agitada, luminosa y colorida se despliega como una gigantesca e inacabable fiesta de unas cosas que vencieron definitivamente a las personas. ¿Y si esta imagen permitiera comprender un aspecto fundamental de la actual correlación entre la modestia de los japoneses y la soberbia de sus productos?

Digamos que Tokio es una fiesta de las cosas a costa de las personas, del ingenio a costa de los ingenieros, de los avances tecnológicos a expensas de quienes los desarrollan. Por fortuna, gracias a que las personas encuentran siempre la manera de identificarse con las cosas, nada se pierde en ese ambiente festivo tan característico de la metrópoli japonesa con sus bares, karaokes y salones de juego en Roppongi, Ginza, Shinjuku o Shibuya, sin contar el otro festejo al que ya nos hemos referido, el de los rascacielos, los centros comerciales y los desfiles de consumidores y trabajadores. Y, sin embargo, también tenemos la impresión de asistir a una escenificación teatral, a un festejo forzado, a un simulacro de victoria e incluso a una disimulación deliberada o a un ritual de conjura. Quizás ninguna otra ciudad actual despliegue de modo tan patente la imagen común, cada vez más común, de que algo debe conjurarse y disimularse por todos los medios. Al mismo tiempo, el vertiginoso y tan bien ordenado flujo de peatones y vehículos se asemeja demasiado a una estrategia de fuga o evacuación. Hay también algo como una huida concertada en la decisión unánime de sumirse en los dispositivos móviles, dejando fuera el mundo material, social e histórico.

Ahora bien, si es que realmente hay una huida en Tokio, ¿de qué se está huyendo? Y si es que de verdad hay una disimulación y una conjura, ¿qué es exactamente lo que se está conjurando y disimulando? Tal vez haya una sola respuesta para las dos preguntas: quizás lo disimulado y conjurado sea lo mismo de lo que se está huyendo. ¿Pero qué es? ¿Y cómo saber lo que es cuando se trata precisamente de no saberlo, cuando es algo que *no puede saberse*, algo de lo que se huye, algo que se disimula y se conjura?

Insistamos: cuando estamos ante algo que no puede saberse, ¿cómo saber lo que es? La respuesta es muy simple: sabiéndolo sin saberlo, sabiéndolo entonces de modo contradictorio e ilógico, haciendo posible algo imposible, a través de un juicio alterado, como el de sueños y delirios.

Delirio y verdad

A veces vamos en busca de verdades que tan sólo pueden llegar a encontrarse bajo el descrédito de un juicio alterado. Entonces debemos desvariar y así perder nuestra credibilidad para ser testigos y rendir testimonio de lo que se nos revela. Ciertas verdades no se descubren, como bien lo sabía Lacan, sino a través de una “estructura de ficción”.⁸ La mentira puede ser necesaria para decir la verdad. Como bien lo sabía el joven Marx, hay algo verdadero que sólo consigue abrirse paso y exteriorizarse a través de “cuentos verdaderos”.⁹

Como lo ha mostrado siempre la prensa que intenta eludir la censura, puede ocurrir que la verdad necesite mistificarse porque hay en ella un elemento prohibido, censurado, que debe ocultarse al manifestarse. Es una situación bien conocida que le sirvió a Freud para describir la operación de los mecanismos represivos en el sueño: hay fenómenos del inconsciente que solamente logran escapar a la censura y expresarse a sí mismos al aparecer desfigurados por la censura.¹⁰ Como bien lo han mostrado los surrealistas, esta desfiguración también ocurre constantemente fuera de la esfera onírica.¹¹ Tanto la vigilia como el sueño nos hacen tropezar una y otra vez con fenómenos que deben desconocerse para conocerse, pues tienen que deformarse al percibirse. Digamos que son fenómenos a los que sólo se accede al fantasear, desatinar, delirar. Tal es el caso, en la actualidad política, de aquello que el sistema capitalista neoliberal intenta rebatir por los más diversos medios ideológicos.

La ideología no sólo encubre, sino que impregna, enreda, compromete y descalifica lo que debe descubrir: nos lo muestra irreconocible, inaceptable, inverosímil, irreal, como un producto de nuestro delirio. De ahí la figura clásica, típicamente shakesperiana, del sagaz loco, el cual, encarnándose lo mismo en Hamlet que en el bufón del Rey Lear, ve todo lo invisible para el consenso generalizado. ¿Acaso no es precisamente lo consensuado, lo ideológico por excelencia, lo que pre-

Tokio y la eterna permanencia de la Revolución de Octubre

cipita en el delirio a quien se atreve a seguir sabiendo lo que no puede saberse?

Entre lo que pienso que debe delirarse al contrariar la ideología dominante del sentido común, está lo que aquí llamo “la eterna permanencia de la Revolución de Octubre”. Se trata de algo que vislumbro en todo lo que me rodea cuando todo esto se transparenta de pronto, sorpresivamente, bajo el deslumbrante destello de un delirio que se me impone con la evidencia de lo compartido. Es al menos lo que me ocurre, aquí en Tokio, mientras pienso en 1917.

Delirando la revolución

Tokio no me deja pensar en 1917 sin relacionarse de manera delirante con todo lo que pienso. Creo descubrir la Revolución de Octubre en el origen histórico y en el actual horizonte político, no sólo del comunismo partidista y del socialismo real en el último siglo, sino también de las más diversas formas de agitación capitalista, entre ellas las presurosas y atropelladas carreras de las economías asiáticas, empezando por la nipona y continuando con las de Corea, Taiwán, Singapur, Malasia y China. El despavorido movimiento del capital, particularmente franco y abierto en una ciudad como Tokio, me resulta indiscernible de la persecución de aquello comunista que lo acecha. El centro de gravedad de la Revolución de Octubre aparece a mis ojos como el vórtice mismo, no sólo de las incesantes revoluciones internas con las que el sistema capitalista se reacomoda y se reconfigura, sino también de los repetitivos y rutinarios movimientos giratorios con los que funciona el mismo sistema en la ya referida mecánica de relojería que parece regularlo todo en el Japón.

Evidentemente hay un elemento delirante en mi pensamiento cuando el automatón capitalista de Tokio me revela el impulso revolucionario bolchevique. Es claro que sigo delirando al ver cómo el capitalismo hace correr a los oficinistas japoneses, no simplemente al atraerlos con la carnada salarial o lucrativa, sino al hacerlos huir de algo que se encuentra detrás de ellos, a sus espaldas, y que es también eso que se desencadenó con la Revolución de Octubre.

No deja de haber una dosis de franco delirio en mi visión de los rascacielos de Shiodome que se unen a la fuga generalizada cuando escapan del suelo del pueblo, de su vida y de su materialidad. Según lo que pienso mientras continuo desvarian-

do, la Revolución de Octubre formaría parte igualmente de aquello que persigue a las empresas desde abajo y que las hace levantar altos edificios, huyendo hacia el cielo de la abstracción económica. ¡Desde luego que la creciente altura de los edificios no refleja más que el creciente precio de la propiedad! Sin embargo, según lo que ahora interpreto, el precio es en sí mismo, como expresión del valor de cambio que triunfa sobre el valor de uso, la volatilización de la materialidad inherente a la base, a la cosa, el suelo, el pueblo y su vida: esa vida que amenaza con tornarse impulso revolucionario. De ahí que la Revolución de Octubre no deje de retumbar en la base de los rascacielos y no deje de estremecer esas superestructuras que huyen despavoridas hacia el cielo de la abstracción financiera.

Los Shinkansen, los trenes bala, también me ofrecen el espectáculo delirante de un desplazamiento despavorido para escapar del acontecimiento revolucionario. Por lo demás, al acortar progresivamente las distancias, los trenes cada vez más rápidos contribuyen a estrechar el contacto con el mundo material en el que se apoya la palanca de la revolución. También podría estarse reduciendo, tanto con esos trenes como con otros veloces dispositivos tecnológicos japoneses, el espacio lógico del único intervalo histórico en el que puede llegar a desencadenarse y desenvolverse un proceso como el que subyace al acontecimiento revolucionario. ¿Cómo hacer la revolución en uno de esos cada vez más breves instantes en los que se ve pulverizado el tiempo? Quizás no haya tiempo de hacer la revolución cuando no hay manera de perder el tiempo explotado por el sistema capitalista.

Eternidad, irracionalidad, verdad

Cada vez hay menos tiempo. O mejor dicho: cada vez hay menos tiempo cuya duración resulte aceptable para la impaciente racionalidad capitalista. Después de haberse deshecho de la eternidad que requerimos para el ideal revolucionario y no sólo para la imaginación religiosa, el capitalismo tiende a deshacerse incluso de la temporalidad necesaria para la más humilde finitud cotidiana. Era previsible que se nos quitara todo el tiempo cuando es el tiempo, el de nuestra vida reducida totalmente a fuerza de trabajo y de consumo, el que se explota en el sistema capitalista.

En la medida en que el sistema no puede albergar un lujo como el de la eternidad, su racional-

lidad tampoco está en condiciones de tolerar algo como la eterna permanencia de la Revolución de Octubre. Esta eternidad se mantiene invisible para quien intenta verla con los ojos de la razón: los del sistema capitalista en el que se establece toda racionalidad que resulte admisible como tal. Sin embargo, fuera de toda racionalidad admisible por el rumor del sentido común y de su ideología dominante, subsisten las razones inadmisibles de las que se vale el delirio y que a veces entrañan una verdad como aquella revolucionaria a la que se refiere Katayama: la verdad que no ha triunfado sobre el rumor y que se recubre con el mismo rumor.

La verdad se nos descubre de manera irracional, delirante, porque resulta inadmisible como racionalidad, es decir, inasimilable a la racionalidad admisible como tal y establecida también como tal en el sistema capitalista. ¿Y por qué tal carácter inadmisible, inasimilable, por el que la verdad revolucionaria se torna irracional, delirante? Quizás por algo que el joven Foucault supo muy bien: porque se trata de la verdad misma del capitalismo, la verdad de sus contradicciones, que no puede llegar a descubrirse verdaderamente, como cualquier verdad sintomática en el marxismo y en el freudismo, sin poner el peligro aquello mismo de lo que es la verdad, es decir, el propio sistema capitalista.

Revolución como revelación resolutoria de las contradicciones del capitalismo

El capitalismo se mueve a toda velocidad precisamente para huir de sus contradicciones: unas contradicciones que tal vez nunca se hayan revelado y resuelto de manera tan implacable como en la Revolución de Octubre. Una Revolución como la de Octubre, una revolución con su mayúscula bien merecida, se distingue por ser una revelación resolutoria de las contradicciones constitutivas del capitalismo: las contradicciones por las que el capitalismo se ve negativamente constituido, constituyéndose al huir de ellas, al huir así de aquello mismo que lo constituye.

Al huir de sus contradicciones, el capitalismo se constituye como lo que es, pero lo hace negativamente, al huir de sí mismo, de su verdad que ha ido revelándose con la persistencia e insistencia del movimiento revolucionario, aunque todavía no haya conseguido triunfar definitivamente sobre el

rumor de la ideología dominante. Sin embargo, al huir de su verdad, el capitalismo no sólo huye de aquello que lo constituye, sino también de aquello que lo amenaza, del riesgo de su propia disolución, de la única forma posible de resolución de sus contradicciones: de la revolución, de aquel acontecimiento revolucionario que nunca se ha concretado tan efectivamente como en la Revolución de Octubre. Si esta revolución hace huir al capitalismo, es precisamente porque lo amenaza, porque significa una resolución y no sólo una revelación de las contradicciones que lo constituyen.

De hecho, como ya lo sugerimos, la resolución de las contradicciones del capitalismo está implicada en su revelación, la cual, por ende, tiene un potencial revolucionario que ha sido bien apreciado en la tradición marxista, como se aprecia en sucesivas teorías de la conciencia de clase.¹² Tornarse consciente puede revolucionarlo todo, especialmente cuando aquello de lo que se cobra conciencia es la verdad prohibida, la reprimida y censurada, la que sólo puede revelarse a través de una estructura de ficción como la del delirio. Delirar la revolución forma parte de la revolución entendida como revelación resolutoria de las contradicciones del capitalismo. Delirar la revolución, por lo tanto, no es tan sólo una forma de pensarla, sino también una manera de hacerla.

La acción en la reacción

Aun si no fuera tan revelador y revolucionario como yo quisiera, mi delirio de Tokio tiene al menos un valor de pensamiento. Y aun si tal valor fuera ínfimo, basta para demostrar que pensar en la Revolución de Octubre no exige hacer un ejercicio de memoria. Pensar en el mismo acontecimiento revolucionario tampoco debería obligarnos a remontar de los efectos presentes a sus causas históricas en el pasado. Basta delirar, discernir las causas en sus efectos, el pasado en su presente, al mirar el mundo con los anteojos de Spinoza: los que rectifican la ilusoria segmentación temporal de los encadenamientos causales del mundo. Es así como logramos discernir una de las más fascinantes expresiones de lo que Freud concibió como la eternidad del inconsciente.

El método espinosista, el de la consideración materialista de la pura inmanencia intemporal, nos permite, pues, discernir las causas en los efectos, efectuándose con ellos, operando en ellos, presen-

tándose a través de ellos, completándose y realizándose como causas al producir los efectos que producen, incluyendo aquellos que reaccionan contra ellas. Katayama, por ejemplo, ya presentía la continuación de la Revolución de Octubre en la intervención del Imperio Japonés en la Guerra Civil Rusa y en la prolongada lucha ideológica entre la verdad revolucionaria y el rumor contrarrevolucionario. De igual modo, nosotros podemos ver hoy en día cómo la Revolución de Octubre sigue estando presente de algún modo en el capitalismo neoliberal globalizado y en todo lo demás que ha desencadenado, es decir, en todo lo que *se ha desencadenado* al oponerse a ella y al buscar vencerla, olvidarla o convertirla en un simple recuerdo, relegarla en su momento histórico, hundirla en el pasado, hacerla tropezar y caer en el presente, arrinconarla, disminuirla, sofocarla o sofocar su impulso, amortiguar su incesante golpeteo, atenuar o contrarrestar su influencia, detener su movimiento expansivo, y siempre, en definitiva, pararla, terminarla o interrumpirla, encerrarla y confinarla en sí misma, cerrarla sobre sí misma, destruir su eterna permanencia.

Lo más paradójico es también lo más esperanzador: que la eterna permanencia de la Revolución de Octubre se vea eternamente asegurada, continuada, por lo mismo que busca impedir la, cesarla o concluir la de una vez por todas. Golpes y contragolpes impulsan por igual el movimiento revolucionario. La reacción retroalimenta la acción tanto como la acción alimenta la reacción.

La revolución comunista en el capitalismo neoliberal

Quizás el movimiento revolucionario termine siempre siendo recuperado por el funcionamiento del sistema capitalista, pero este mismo funcionamiento forma parte de un movimiento de la historia que no deja de ser uno solo, disfuncional para el sistema y tan revolucionario como su motor. La revolución es tan eterna como la estructura. Se trata de la misma eternidad. Es la misma eterna subsistencia de los opuestos que se mantienen trabados entre sí en su lucha del uno contra el otro.

No sólo el capital subsiste a costa de lo que se opone a él. Si Lacan tiene razón al considerar que la Revolución de Octubre sirvió para fortalecer el capitalismo y perpetuar su existencia,¹³ también es cierto que el sistema capitalista mantiene viva la Revolución de Octubre al mantener con vida la

feroz lucha contra ella. Esta lucha no sólo sostiene y justifica la eterna permanencia de la Revolución de Octubre, sino que la pone en evidencia, y no sólo al demostrarla y representarla, sino también al mostrarla y presentarla, y no sólo como una huella o indicio de ella, sino también como ella misma.

La constante lucha contra la Revolución de Octubre forma parte de la Revolución de Octubre, la prolonga, no es diferente de ella. El proceso revolucionario es él mismo un proceso de lucha entre él y lo que sigue oponiéndose a él, ya sea el capital, el rumor al que se refería Katayama o cualquier otra cosa. Esta lucha, por la que sigue animándose el actual capitalismo neoliberal, nos asegura que la Revolución de Octubre no sólo sea permanente, sino eternamente permanente.

El breve círculo de Stalin y la eterna espiral de Lenin

Sabemos que Marx define la “revolución permanente” como aquella que “se mantiene en marcha hasta que todas las clases poseedoras y dominantes” son “desprovistas de su poder”.¹⁴ Si aceptamos tal definición, entonces tendremos que resignarnos a que la revolución permanente sólo puede ser eternamente permanente en un lenguaje-sin-metalenguaje como el nuestro, el del espacio lógico del capitalismo entendido como universo simbólico, en el que la clase capitalista, la clase poseedora y dominante, no será jamás desprovista de su poder. O si prefiere: el capital sólo perderá su poder cuando haya un mundo en el que desaparezca todo lo que somos capaces de pensar, incluyendo lo eterno, lo humano y lo divino, lo ideal y lo esencial. Es entonces y sólo entonces, es decir, *jamás*, cuando terminará esta lucha por el comunismo, el combate de Katayama por la verdad y contra el rumor, la eternamente permanente Revolución de Octubre.

El proceso revolucionario se mantiene abierto a través y no sólo a pesar de todo aquello que lo cierra. Por ejemplo, quizás la Revolución de Octubre se haya cerrado con el endurecimiento estalinista, pero permaneció abierta en el resquebrajamiento de tal endurecimiento, así como en todo aquello que resistió al mismo endurecimiento y por lo que se vio atravesado el estalinismo al verse prolongado el movimiento desencadenado por Lenin: ese movimiento revolucionario en espiral, en eterna espiral, en donde la rueda no gira sino para desplazarse en una dirección. Me refiero eviden-

temente a la revolución permanente de los trotskistas, pero también a la de todos aquellos que la practicaron sin explicitarla como tal y que lucharon en trincheras como la maoísta con su revolución cultural, la espartaquista-luxemburguiana y comunista-consejista con su anti-burocratismo, pero también dentro del propio estalinismo y en otros frentes más lejanos, incluso fuera del campo marxista.

La Revolución de Octubre consiguió permanecer abierta sin contar con los buenos oficios del psicoanálisis, cuya utilidad para el movimiento revolucionario, al menos según Lacan, era precisamente la de mantener la ‘apertura’ del ‘círculo’ de la revolución.¹⁵ Tal apertura se aseguró con otros medios, lo que no significa, desde luego, que el método freudiano careciera de eficacia para abrir el mismo breve círculo revolucionario que tendía fatalmente a cerrarse con el estalinismo. De ahí que el régimen estalinista prohibiera la práctica psicoanalítica. La prohibió por su eficacia, la cual fue demostrada, por ejemplo, en un surrealismo que lógicamente acabó enfrentándose con la cerrazón de la Unión Soviética y de los Partidos Comunistas.

El saber y sus consecuencias

La Revolución de Octubre termina para quien ve el breve círculo estático estalinista sin ver el movimiento leninista en su espiral eterna. Este movimiento, que aún lo anima todo en el capitalismo, desaparece en la imagen pretérita congelada con la que el mismo capitalismo intenta convencernos del final y de la derrota de la Revolución de Octubre.

La verdad, la verdad que se abre paso a través del rumor deplorado por Katayama, es que la hazaña revolucionaria de los bolcheviques no finalizó ni fue derrotada. Es por esto que podemos afirmar ahora contundentemente que *no hubo Revolución de Octubre*. Si esta revolución es lo que sabemos que es, entonces no podemos decir que la hubo, que ocurrió, que tuvo lugar en el pasado. No es algo que sucediera y terminara. No es un acontecimiento bien acotado, acabado, cerrado sobre sí mismo y situado en una fecha determinada, limitado por ella, confinado a ella.

La Revolución de Octubre no fue. No fue, sino que es y sigue siendo y no dejará de serlo mientras sea lo que sabemos que es. Reconocerla como lo que es nos hace reconocer que su momen-

to, aunque momentáneo, es eterno: tan eterno como lo que tarda la verdad en triunfar sobre el rumor.

La Revolución de Octubre continuará insistiendo, amenazando nuestro mundo, mientras haya quien sepa lo que es y sea consecuente con lo que sabe. ¿Pero qué significa ser consecuente? Significa realizar la verdad del saber o al menos contribuir a su realización, reconociendo que el puro saber sin consecuencias, la pura idea sin consistencia material, no sólo es mentiroso e ilusorio por sí mismo, sino que ya no es, pues no sabe nada verdadero, nada que sea, que siga siendo y que pueda llegar a ser. El saber inconsecuente sólo puede ser un saber de lo pasado. Las ideas inmateriales están igualmente condenadas a permanecer en lo que ya hemos dejado atrás. De ahí que “las ideas no puedan conducir más allá de las ideas del antiguo estado de cosas”, como bien lo observan Marx y Engels en el momento mismo en el que proponen su concepto de la “revolución permanente”.¹⁶

La refutación del materialismo contemplativo

La teoría de la revolución permanente es la teoría materialista de algo que sólo tiene una realidad práctica. Tan sólo al actuar, al participar en el movimiento revolucionario, podemos demostrar la eterna permanencia de la Revolución de Octubre. Desde luego que tal permanencia material no deja de ser una idea, una idea por la que tal vez podamos luchar, pero una idea que necesariamente debemos saber. Es en este sentido que Bernstein y Gramsci tienen razón en su idealismo: lo material solamente lo es al saberlo tal.¹⁷ Sin embargo, si es verdaderamente lo material y no sólo una representación delirante de lo material, es porque tan sólo se le sabe tal *de verdad*, más allá de un delirio intrascendente, al actuar en consecuencia.

La acción consecuente del sujeto, la que realiza y así trasciende cualquier experiencia delirante, es el único fundamento material de la eterna permanencia de la Revolución de Octubre. Tal permanencia no corresponde, pues, a ninguna materialidad objetiva. Es también por esto, aunque no sólo por esto, que únicamente puede percibirse al delirarse y que solamente puede realizarse al actuar en consecuencia. Digamos que el delirio y la acción consecuente permiten un conocimiento radicalmente subjetivo de lo que no se ofrece a la simple contemplación pasiva de lo objetivo. Es en

este sentido que podemos afirmar que la eterna permanencia de la Revolución de Octubre constituye una refutación del materialismo contemplativo, puramente objetivo, así como una triunfante confirmación del materialismo histórico, el del sujeto que hace materialmente su propia historia.

Quizás la Revolución de Octubre confirme que somos nosotros los que hacemos nuestra historia, pero no podemos hacer nuestra historia sin el motor de una Revolución como la de Octubre. La eterna permanencia del movimiento revolucionario es entonces la condición de posibilidad y no únicamente la confirmación de la realidad efectiva de nuestra acción histórica. Sin embargo, de modo recíproco, tal acción condiciona el movimiento revolucionario que por esto mismo puede confirmarla. ¿O acaso no resulta evidente que la Revolución de Octubre persiste gracias a quienes la delirán y actúan en consecuencia? ¿Y acaso no podemos prever que habrá triunfado cuando ellos, los revolucionarios de siempre, hayan sido capaces de conseguirlo? Quizás ya lo estén consiguiendo al prolongar la trama simbólica del acontecimiento, al no ahogarla en lo real de sus efectos, al permitir que atravesase la Guerra Civil Rusa, el estalinismo y la victoria global del capitalismo. Tal vez los revolucionarios ya estén saliendo victoriosos tan sólo al seguir adelante, al no cerrar su revolución en un desenlace conclusivo, al no inmovilizarla en un círculo cerrado, al mantener abierto el círculo en esa eterna espiral en la que no se deja de fracasar para no dejar de triunfar. La revolución que triunfa es la que asegura esta incesante sucesión de triunfos y fracasos, descubrimientos y encubrimientos, verdades y rumores, visiones delirantes y realistas de lo que algo como Tokio puede significar para la Revolución de Octubre.

Quizás haya una sola coincidencia, un solo punto de contacto, entre el delirio y el realismo: algo como Tokio nos demuestra que la Revolución de Octubre no ha triunfado todavía. Entiéndase: el movimiento revolucionario no ha llegado aún a ningún triunfo definitivo con el que niegue todo aquello que se afirma en Tokio. ¡Pero un triunfo definitivo habría sido aquí un fracaso definitivo! Todo está perdido cuando se ha ganado: cuando el proceso revolucionario termina exitosamente y puede al fin detenerse. La revolución, como la vida con la que se hace, triunfa mientras dura.

Notas

- ¹ V.g. Pipes 1964; Figs 1996; Courtois 1997, pp. 11-41; Werth 1997, pp. 45-313.
- ² Desde Trotsky 1932 hasta Rabinowitch 2004.
- ³ Katayama 1919
- ⁴ *Ibid.*
- ⁵ *Ibid.*
- ⁶ Žižek 2014, pp. 33-76
- ⁷ Marx 18448
- ⁸ Lacan 1971, p. 11
- ⁹ Marx 1843, p. 313
- ¹⁰ Freud 1900
- ¹¹ Crevel 1932; Breton 1932, 1937
- ¹² V.g. Lukács 1923; Mészáros 1973
- ¹³ Lacan 1973, pp. 187-189
- ¹⁴ Marx 1850
- ¹⁵ Lacan 1969, p. 333.
- ¹⁶ Marx y Engels 1844, pp. 151-157.
- ¹⁷ Bernstein 1899, pp. 78-86; Gramsci 1918, pp. 45-46.

Bibliografía

- Bernstein, Eduard 1899 *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia* México: Siglo XXI, 1982.
- Breton, André 1932 *Les vases communicants* París: Gallimard, 1955.
- Breton, André 1937 'L'amour fou' en *Œuvres complètes II* París: Gallimard, 2008.
- Crevel, René 1932 *Le clavecin de Diderot*. Utrecht: Pauvert, 1966.
- Courtois, Stéphane (ed) 1997 'Introduction', en Courtois, Stéphane (ed) 1997 *Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression* París: Robert Laffont
- Figs, Orlando 1996 *A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891-1924* Nueva York: Penguin Group.
- Freud, Sigmund 1900 'La interpretación de los sueños' en *Obras Completas V* Buenos Aires: Amorrortu, 1998.
- Gramsci, Antonio 1918 'Utopía' en *Antología* México: Siglo XXI, 2010.
- Katayama, Sen 1919 'Japan and Soviet Russia' en <https://www.marxists.org/archive/katayama/1919/09/sovietrussia.htm>
- Lacan, Jacques 1969 *Le séminaire. Livre XVI. D'un Autre à l'autre* París: Seuil, 2006.
- Lacan, Jacques 1971 'Lituraterre' en *Autres Écrits* París: Seuil, 2001.

-
- Lacan, Jacques 1973 'Intervention dans la séance de travail sur la passe du samedi 3 novembre', *Lettres de l'École freudienne* 15, 1975, 185–193
- Lukács, György 1923 *Historia y conciencia de clase* Madrid: Sarpe, 1985.
- Marx, Karl 1843 'L'Interdiction de la Leipziger Allgemeine Zeitung' en *Œuvres III Philosophie* París: Gallimard, 1982.
- Marx, Karl 1844 *Manuscritos: economía y filosofía*. Madrid: Alianza, 1997.
- Marx, Karl 1850 'Circular del Comité Central a la Liga Comunista', en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/50_circ.htm
- Marx, Karl, y Engels, Friedrich 1844 *La Sagrada Familia* Madrid: Akal, 2013
- Mészáros, István 1973 *Aspectos de la historia y la conciencia de clase* México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Pipes, Richard 1964 *The Formation of the Soviet Union: communism and nationalism, 1917-1923* Cambridge: Harvard University Press.
- Rabinowitch, Alexander 2004 *The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd* Londres: Pluto Press.
- Trotsky, León 1932 *Historia de la Revolución Rusa* Madrid: Sarpe, 1985.
- Werth, Nicolas 1997 'Un État contre son peuple: violences, répressions, terreurs en URSS de 1917 à 1953' en Courtois, Stéphane (ed) 1997 *Le Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression* París: Robert Laffont
- Žižek, Slavoj 2014 *Event* Londres: Penguin